

Neue Technologien und Anwendungen spielen zunehmend eine Rolle im Berufsfeld der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

Dorothea Hochuli (Foto)

«Medien und Informatik» auch in der Heilpädagogik?

An den Regelschulen wird neu das Modul «Medien und Informatik» nach Lehrplan 21 unterrichtet – vorerst mit wenig Auswirkung auf die Heilpädagogik. Doch wie sieht es künftig aus?

Barbara Weber, MA

Konzentriert sitzt Anna an ihrem Projekt über Schildkröten. Die Kinder der 3. Regelklasse verfassen ein Sachbüchlein zu ihrem jeweiligen Lieblingstier. Wer denkt, Anna mache sich mit Schere, Leim, Stift und Papier an dessen Reinschrift, täuscht sich. Ihr Buch verwirklicht sie auf dem Tablet mit der App «Book Creator» für den Klassenblog. Die Schulische Heilpädagogin Frau Lenz unterstützt sie in der Planung sowie Umsetzung. In der App schreibt und zeichnet Anna mit dem elektronischen Stift, tippt auf der Tablet-Tastatur, fügt Videos und Bilder ein sowie selbst geschorene Tonaufnahmen. Vorbereitend hat sie ihre Schildkröten mit Handy gefilmt, eigene Zeichnungen fotografiert und mit Frau Lenz alle nötigen Texte im Notizheft vorgeschrieben.

In den Schulzimmern begegnet man immer öfter solch multimedialem Arbeiten. Bereits ab Kindergarten bedienen die Lernenden nicht mehr nur Laptops und Tablets, sondern vermehrt auch programmierbare Lernroboter, interaktive Wandtafeln oder Audio-Videogeräte. Selbst die offiziellen Lehrmittel erscheinen zunehmend in digitalisierter Form. Man mag sich sagen: «Das gute, alte Schulbuch hat es auch getan.» Doch die Digitalisierung bietet mehr Chancen für einen differenzierten Unterricht. Gute Programme passen sich dem Lernstand des Kindes an und geben unmittelbar Rückmeldung zu Fortschritten. Der Lernstoff wird anregend über multimediale Zugänge vermittelt. Digitale Medien eröffnen darüber hinaus neue Wege, zu den Unterrichtsinhalten verschiedener Fachbereiche kreativ zu werden und Medien nicht nur zu konsumieren, sondern – wie Anna – auch zu produzieren. Dies führt zu Verständnis und Mündigkeit, wäh-

rend gleichzeitig inhaltliche und digitale Kompetenzen gefördert werden.

Das digitale Lernen stellt die Lehrpersonen vor neue Herausforderungen, sodass Angebote in der Aus- und Weiterbildung darauf ausgerichtet werden müssen. Die pädagogischen Hochschulen bieten für Regelklassenlehrpersonen bereits Weiterbildungen zum Modul «Medien und Informatik» des Lehrplan 21 an. Auch Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) werden sich in naher Zukunft mit neuen Technologien und Anwendungen konfrontiert sehen. Ein Blick in den Lehrplan verdeutlicht die Entwicklungen.

Das Modul MI

Der Lehrplan 21 sieht im neuen Modul MI die drei Bereiche Informatik, Medien sowie Anwendungskompetenz ab dem ersten Zyklus vor. Letztere werden anhand konkreter Inhalte meist in den anderen Fachbereichen (wie Sprachen, Mathematik, Gestalten sowie «Natur, Mensch, Gesellschaft») integriert unterrichtet. Informatikthemen finden in vielen Kantonen überwiegend ab der 5. Klasse in einer zusätzlichen Wochenlektion statt. Ab dieser Stufe wird im Zeugnis benotet.

Die Lernenden sollen zu kritischen, kompetenten Nutzern heranwachsen. Um Medien- und Anwendungskompetenzen zu erlangen, setzen sie sich zum einen mit gesellschaftlichen und persönlichen Fragen in einer digitalisierten Welt auseinander. Dafür besprechen sie, wie mit sozialen Netzwerken und Medienbeiträgen, Urheberrecht oder Datenschutz umzugehen ist oder wie sie verlässliche elektronische Informationsquellen für ihr Lernen verwenden. Zum anderen erstellen sie eigene multimediale Beiträge über die regelmässige Nutzung digitaler Medien innerhalb der Klassenthemen. Beim

heutigen breiten Angebot an Hard- und Software ist es allerdings nicht möglich, sich die Benutzung eines bestimmten Geräts oder Programms vertieft zu erschliessen. Die Lernenden müssen vielmehr verstehen, welche Anwendungsprinzipien den digitalen Medien zugrunde liegen und wie sie mit diesen produzieren, präsentieren, kommunizieren und kollaborieren. In der Informatik geht es neben Programmierkenntnissen darum, mehr über das Grundprinzip der Geräte zu erfahren und mit Daten zu arbeiten. Die Themen sind für die heutigen Jungen wichtig, damit sie ihre technisierte Lebenswelt verstehen und mitgestalten. Dem Modul liegt generell das Problemlösen zugrunde wie etwa beim Programmieren von Lernrobotern oder dem spielerischen Untersuchen von Algorithmen, um automatisierte Informationsverarbeitung zu «begreifen». Das geschieht oftmals ohne Computer: mit Legotürmen, Tanzchoreographie, Gummitwist oder Schachbrett, anhand derer logische Abläufe

Buchempfehlung

Zur weiterführenden Lektüre empfiehlt sich das Buch von Beat Döbeli Honegger (2017): Mehr als 0 und 1. Schule in einer digitalisierten Welt (Bern: hep Verlag). Der Autor zeigt differenziert und realistisch auf, wie die Schule den digitalen Entwicklungen begegnen kann und welche Kompetenzen dazu benötigt werden. Zudem begründet er, weshalb Medien und Informatik heute zu den zentralen Themen der Allgemeinbildung gehören.

erkannt werden. Später gewinnen die Lernenden Einblick in Methoden der Verwaltung, Auswertung und Sicherheit von Daten.

Die Entwicklungen an den Schulen wirken sich auf die künftige Ausbildung an der HfH aus. Gewiss liegt der Schwerpunkt der heilpädagogischen Arbeit weiterhin auf den Fachbereichen und im Verhalten. Doch für einen digitalisierten Klassenunterricht benötigen die Fachpersonen didaktische Kompetenzen in den MI-Themen mit Fokus auf den Förderaspekt. Zunächst sind sie im Umgang mit Geräten und Software zu befähigen, um Lernende auch technisch zu unterstützen und deren Hürden im Voraus zu erkennen. Überdies sollten sie Lernapps nach didaktischen Gütekriterien einzuschätzen und für adaptives Lernen einzusetzen wissen. Das Angebot in diesen Bereichen wächst zusehends. Die immer breiter werdende Palette eröffnet selbst im Sonderschulbereich ungeahnte Möglichkeiten (siehe z. B. das Video auf tinyurl.com/lernsachen). Im multimedialen Wirken mit den Kindern müssen auch SHP rechtliche Kenntnisse darüber haben, inwiefern Bildmaterial verwendet werden darf bzw. wie die Privatsphäre zu schützen ist. In der Informatik benötigen sie Grundlagenwissen zum Programmieren wie auch Förderkonzepte für Handlungsplanung und räumliches Denken der Lernenden. Die HfH beginnt alsbald, Inhalte für Bildungsangebote differenziert zu ermitteln. Die Digitalisierung ist in ihren Langzeitentwicklungen schwer abschätzbar. Aufzuhalten ist sie aber nicht. Das Bildungswesen stellt sich somit auf allen Ebenen auf ein neues Zeitalter des Lernens ein.

Barbara Weber, MA, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HfH und in der Lehre im Masterstudiengang Sonderpädagogik tätig.